

VARIAÇÃO NA PRODUÇÃO DE FRUTOS DE CLONES DE *Bertholletia excelsa* Bonpl.

Zilza Thayane Matos Guimarães ^a; Roberval Monteiro Bezerra de Lima ^b; Mariana Pereira ^c; Kezia Soares ^d

Contexto e Objetivo: A semente de *Bertholletia excelsa* (castanheira-da-Amazônia) é um produto importante para a economia brasileira, só em 2023 foram produzidas 35,3 mil toneladas de castanhas equivalentes a 172 milhões de reais. Contudo, a produção de frutos desta espécie pode variar de acordo com fatores genéticos e ambientais. O objetivo deste trabalho foi avaliar a variação na produção de frutos de cinco clones localizados na Fazenda Aruanã em Itacoatiara, Amazonas.

Estratégia: Em 2024, foi avaliada a produção de frutos dos cinco clones - 606, 609, Manoel Pedro, Aruanã e Santa fé. As coletas dos frutos foram realizadas mensalmente entre janeiro e abril (época de queda dos ouriços) em 54 árvores (9 a 12 árvores por clone). Foi calculado o coeficiente de variação da produção entre as árvores de cada clone e entre os clones.

Resultados: Nas 54 árvores monitoradas foram produzidos um total de 562 frutos, sendo que 79% destes caíram até o mês de fevereiro. Houve variação na produção de frutos entre os clones: Manoel Pedro (197) > 606 (140) > Aruanã (104) > Santa fé (79) > 609 (42). Todas as árvores do clone Aruanã produziram frutos e Santa fé teve 3 árvores sem produção de frutos. Considerando a média dos clones o coeficiente de variação foi de 53%. Analisando as árvores por clone, o maior coeficiente de variação foi observado para Manoel Pedro (179%) - produção variando de 0 a 105 frutos por árvore. O menor coeficiente de variação foi do clone 609 (96%) sendo a produção entre árvores variando de 1 a 15 frutos.

Conclusão: A produção de frutos variou tanto entre clones como entre árvores de um mesmo clone, dessa forma recomenda-se a seleção de matrizes mais produtivas e não somente do clone. Nós agradecemos à Empresa Agropecuária Aruanã e ao técnico Ednilson Figueiredo. Este estudo foi financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas no âmbito do Edital n° 011/2022 – Programa PD&I.

Palavras-chave: produção, castanheira-da-Amazônia, matrizes.

^aEmbrapa Amazônia Ocidental, bolsista, thayanematos91@gmail.com

^bEmbrapa Amazônia Ocidental, pesquisador, roberval.lima@embrapa.br

^cUniversidade Federal do Amazonas, discente, mariananormando80@gmail.com

^dUniversidade Federal do Amazonas, discente, kezia.v.soares.134@gmail.com